

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Brandingul profesional

CZU | doi.org/10.5281/zenodo.

Rezumat: *Expresia branding profesional este utilizată în diferite formule și demersuri identificabile la nivel de management, marketing, științe politice, teoria comunicării, etică aplicată și psihologie socială. Definierea BP la nivel de concept pedagogic operațional evidențiază sfera de referință extinsă între „imaginea personală” și „imaginea profesională”; funcția principală, de reprezentare corectă/predictibilă/credibilă a traseului socioprofesional; structura de bază, care implică legătura dintre acțiunile pedagogice de orientare școlară și profesională, consiliere în carieră și*

formare profesională continuă; obiectivul general, care vizează identificarea valorilor concentrate la nivel de statut profesional și de roluri profesionale exercitate și perfecționate permanent. Calitatea BP al profesorului, de la toate treptele de învățământ, este dependentă de cultura pedagogică generală – care susține statutul social de specialist în educație realizată prin diferite discipline de învățământ – și de cultura pedagogică aprofundată și aplicată, care permite îndeplinirea mai multor roluri pedagogice (didactice și extradidactice, manageriale și comunitare), multiplicat, în prezent, în perspectiva cerințelor societății bazată pe cunoaștere.

Cuvinte-cheie: *brandingul profesional, brandingul personal, consiliere în carieră, formare continuă, cultură pedagogică generală, cultură pedagogică aprofundată, cultură pedagogică aplicată.*

Abstract: *The phrase professional branding is used in various formulas and approaches, identifiable at management, marketing, political science, communication theory, applied ethics, and social psychology level. The definition of PB at operational pedagogical concept level concerns the extended sphere of reference between personal image and professional image; the main function, the correct/predictable/credible representation of the socio-professional path; the basic structure, which involves the link between pedagogical activities concerning school and professional orientation, career counseling, and continuous professional training; the general objective, which aims to identify values concentrated at the level of professional status and professional roles exercised and permanently perfected. The PB quality of the teacher, from all levels of education, is dependent on general pedagogical culture – which supports the social status of a specialist in education, achieved through various educational subjects – and the in-depth and applied pedagogical culture, which allows the fulfillment of several pedagogical roles (didactic and extra-didactic, managerial, and community), multiplied today, in the perspective of the requirements of our knowledge-based society.*

Keywords: *professional branding, personal branding, career counseling, continuous training, general pedagogical culture, in-depth pedagogical culture, applied pedagogical culture.*

Expresia *branding profesional* (BP) este utilizată în diferite formule deplasate programatic în zona unor prezumtive demersuri de tip interdisciplinar și transdisciplinar, identificabile la nivel de management, marketing, științe politice, teorii ale comunicării, etică aplicată, psihologie socială etc. Din perspectivă pedagogică, este necesară convertirea expresiei BP într-un concept operațional care poate fi integrat în cadrul educației tehnologice (științifice aplicate), cu deschideri speciale spre problematica orientării școlare și profesionale, a consilierii în carieră, a

formării profesionale continue etc.

Definirea BP la nivel de concept pedagogic operațional solicită raportarea acestuia la trei criterii relevante din punct de vedere epistemologic: sfera de referință generală; funcția principală exercitată; componentele structurale, implicate în cadrul specific activității de educație tehnologică, bazată pe articularea optimă a acțiunilor de orientare școlară și profesională, consiliere în carieră, formare profesională continuă.

Sfera de referință a BP este extinsă între imaginea personală (imprimată la nivel de branding personal) și imaginea profesională (reprodusă și valorificată la nivel de branding profesional), imagini rezultate în urma unor (auto)reflecții construite individual (psihologic) și social (comunitar), special pentru a (auto)evalua prescriptiv, dar și prospectiv, stadiul atins în formarea și dezvoltarea carierei profesionale.

Funcția principală exercitată este cea de reprezentare corectă/predictibilă credibilă a traseului socioprofesional care poate fi parcurs sau atins, pe termen scurt, mediu și lung, în contextul optimizării relației dintre aspirațiile individuale, subiective, susținute atitudinal (afectiv, motivațional, volitiv și caracterial), condiționate aptitudinal și cerințele sociale obiective, determinate tehnologic, cultural, civic, comunitar.

Componentele structurale implicate în realizarea funcției principale sunt articulate psihologic și social la nivelul activității de educație tehnologică (științifică aplicată), bazată pe legătura necesară între acțiunile pedagogice de orientare școlară și profesională, consiliere în carieră, formare profesională continuă, direcționate strategic la nivel de (auto)instruire permanentă, angajate valoric și prospectiv în procesul de dobândire și interiorizare deplină a capacității de (auto)învățare pe tot parcursul vieții.

Obiectivul general al BP vizează identificarea valorilor care contribuie la dezvoltarea carierei profesionale concentrate la nivel de statut profesional, obținut în condiții de formare inițială și continuă și de roluri profesionale exercitate, perfecționate permanent, inclusiv prin experiențele sociale acumulate și interiorizate deplin.

Obiectivele specifice ale BP, derivate din obiectivul general al BP, vizează: a) activarea punctelor forte autoevaluate în situații complexe, necesară pentru dezvoltarea profesională durabilă; b) eliminarea punctelor slabe, autoevaluate în condiții de analiză critică/autocritică, necesară pentru perfecționarea profesională continuă; c) valorificarea oportunităților generate sau provocate în condiții de cercetare-dezvoltare profesională, angajate pe termen scurt și mediu, cu impact pe tot parcursul carierei.

Conținuturile BP constituie modalitățile concrete de realizare a obiectivelor specifice, definite în termeni de competențe care permit, în context determinat, atingerea unor calități profesionale operaționale și instrumentale,

evaluabile pe tot parcursul unei activități. Ele intervin la nivelul liniei de continuitate necesară între ceea ce constituie brandingul personal – probat prin acțiunile cognitive (dar și noncognitive) proprii fiecărei personalități integrată social într-un anumit domeniu de activitate – și brandingul profesional, probat prin calitățile socioprofesionale individuale care asigură progresul comunitar al organizației sociale de un anumit tip (economic, politic/guvernamental, nonguvernamental, cultural/științific, artistic, sportiv, spiritual etc.).

Conținuturile specifice, preluate din zona conceptelor denotative, normative și metodologice, promovate de managementul organizațiilor sociale (de diferite tipuri) și de psihologia socială (a comunităților profesionale) trebuie prelucrate și valorificate special pentru: a) înțelegerea și analiza raporturilor necesare între brandingul profesional și brandingul personal; b) crearea și consolidarea propriului brand comunitar (în cazul nostru, cu referință la un posibil brand al carierei didactice) și personal (în cazul nostru, cu referință la un posibil brand al fiecărui profesor, dependent de statutul său social și de rolurile sale pedagogice, în evoluție continuă.

Ordonarea normativă a BP implică respectarea unor principii de bază care vizează: a) consolidarea prestigiului profesional la nivel comunitar (local, teritorial, național, internațional); b) susținerea deontologiei profesionale la nivel superior; c) perfecționarea profesională în context deschis, macroorganizațional și microorganizațional, grupal și microgrupal; d) construirea unui CV profesional solid și flexibil, în raport de cerințele și evoluțiile profesiei, receptate și interiorizate în plan individual (psihologic, atitudinal și aptitudinal) și social (cultural, academic, tehnologic, civic etc.).

Caracteristicile specifice BP sunt probate în urma construirii unei imagini semnificative care conturează dinamica proprie unei cariere profesionale stabilizată valoric, în plan social, inițiată, lansată și dezvoltată în timp, (auto)perfecționată/(auto)perfectibilă în context deschis. Avem în vedere:

- 1) autenticitatea BP, confirmată prin statutul social validat în plan axiologic și deontologic, susținută prin rolurile exercitate, multiplicare în timp, argumentate tehnologic și praxiologic, în context deschis;
- 2) unicitatea BP, confirmată prin originalitatea „lucrului bine făcut” pe baza raportării fiecărui proiect conceput, la resursele și condițiile concrete existente;
- 3) credibilitatea BP, confirmată prin prestigiul social dobândit și consolidat în timp la nivel comunitar: local, teritorial, național, internațional;
- 4) consistența BP, confirmată prin eficiența și eficacitatea acțiunilor realizate în acord cu obiectivele activității proiectate pe termen lung, mediu și scurt.
- 5) coerența BP, confirmată prin legăturile interne și externe care susțin durabilitatea produselor activității: a)

realizate pe parcursul unui proces, desfășurat în funcție de obiectivele angajate psihologic și social: b) evaluate continuu, formativ la nivel de competențe și sumativ, în termeni de performanțe.

Consolidarea epistemologică a BP la nivelul unei noi științe socioumane cu caracter aplicativ, construită intradisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar, este/ poate fi anticipată prin integrarea problematicii BP în curriculumul universitar proiectat la nivelul unor facultăți situate, de regulă, în zona științelor politice, a științelor economice etc.

Demersul întreprins trebuie să aibă în vedere clarificarea conceptelor specifice domeniului abordate din perspectivă istorică și teoretică, implicate în: a) explicarea/interpretarea practicii sociale a BP (economic, managerial, comunitar, politic, pedagogic etc.); b) ordonarea normativă a BP prin elaborarea unor principii și chiar a unor legi ale BP; c) deschiderea BP spre problematica actuală și viitoare a brandingului: profesional și personal, comunitar și individual, managerial și politic etc. La acest nivel, trebuie să intervină activitatea de cercetare fundamentală a obiectului de studiu, normativității și metodologiei specifice BP, realizabilă prin valorificarea aprofundată și aplicată a literaturii de specialitate [1; 3; 6; 7; 9; 10].

În pedagogie, în general, în științele educației, în special, PB este aplicat în contextul specific sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. La acest nivel, este evidențiată importanța brandului profesional pentru cariera cadrului didactic universitar [5].

În analiza BP al cadrului didactic universitar este valorificat conceptul operațional de branding personal, nou în literatura de specialitate, care definește: a) prestația noastră la serviciu, apreciată după rezultatele obținute în timp; b) modul în care ne percep cei din jur, situați în context intern și extern; c) suma de calități și caracteristici prin care persoana este cunoscută și recunoscută în domeniul socioprofesional în care își desfășoară activitatea. Saltul de la brandingul personal la brandingul profesional este realizat prin optimizarea relației dintre imaginea de sine, proprie fiecărui cadru didactic, și modul în care este văzut acesta de ceilalți actori ai educației, managerii și colegii universitari, studenții și reprezentanții comunității universitare etc. Brandingul cadrului didactic devine, astfel, o coordonată esențială a formării-dezvoltării continue, fundamentată pedagogic, la nivel intradisciplinar, prin aprofundarea teoriilor generale ale domeniului (educației, instruirii, curriculumului, cercetării pedagogice) și interdisciplinar (în zona raporturilor dintre pedagogie și psihologie, sociologie, management, filozofie/etică, estetică, axiologie, praxiologie etc.).

Brandingul profesional al cadrului didactic universitar solicită construcția unei imagini de sine obiective,

conturată în funcție de: a) valorile pedagogice aflate la baza oricărei activități de educație (binele moral; adevărul științific; utilitatea adevărului științific; frumosul din artă, natură, societate; sănătatea psihică și fizică); b) motivele interne, aprofundate cognitiv și noncognitiv, care susțin orice demers formativ; c) resursele stilului managerial democratic, care asigură permanent corelația dintre educator și educat; d) competențele cognitive (aptitudinale) și noncognitive (atitudinale: afective, motivaționale, volitive, caracteriale) care asigură reușita pedagogică în context universitar formal și nonformal; e) cunoștințele teoretice și aplicative interiorizate și utilizate în raport de specificul fiecărei discipline și trepte universitare; f) experiențele didactice și extradidactice acumulate și interiorizate psihosocial; g) produsele cercetării științifice, fundamentale și operaționale, valorificate în activitatea de educație/instruire universitară; h) interesele sociale (profesionale, culturale, deontologice, spirituale etc.) ale comunității universitare, în general, ale studenților, în mod special.

Construcția, consolidarea și dezvoltarea brandului profesional al cadrului didactic solicită un sistem calitativ superior de formare inițială și continuă a profesorilor pentru toate treptele și disciplinele de învățământ, sistem proiectat și realizat curricular în context universitar deschis. În plan normativ, devine relevantă, astfel, necesitatea realizării procesului didactic universitar după un model de BP, (auto)perfectibil din perspectivă curriculară. În cadrul său poate fi schițată o imagine semnificativă a cadrului didactic universitar, subiectivă (ca imagine de sine) și obiectivă, confirmată în context deschis. Liniile sale principale fixează caracteristicile BP al cadrului didactic universitar, prospectate și afirmate la nivel de:

a) *tip de activitate pedagogică*, aptă să provoace foamea informațională a studenților, valorificată în condiții de formare-dezvoltare pozitivă (cognitivă și noncognitivă).

b) *tip de mesaj pedagogic riguros, precis, elocvent*, deschis mereu spre explicații suplimentare ori de câte ori se constată că studenții se află în dificultatea de a decodifica informațiile comunicate prin prelegerile universitare, dezbătute în seminariile universitare sau aplicate în laboratoarele universitare.

c) *tip de strategie pedagogică*, bazată pe crearea de conflicte cognitive productive didactic, psihologic și social, care stimulează dezvoltarea spiritului critic și interesele epistemice ale studenților.

d) *tip de model pedagogic* de abordare a cunoașterii științifice, bazat pe demonstrații didactice intuitive, deductive, analogice, problematizate, „folosind cu succes diferitele forme de limbaj (verbal, nonverbal, paraverbal) pentru a dobândi forța persuasivă”

necesară în implicarea tuturor studenților în „circuitul comunicării de informații” cu efecte formative pozitive durabile [2].

Brandul/Brandingul profesional (BP) al profesorului este construit în contextul deschis al sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, proiectat curricular în învățământul universitar. Calitatea sa este dependentă de cultura pedagogică acumulată, interiorizată și valorificată de profesor pe tot parcursul procesului de formare inițială și continuă, organizat în context universitar deschis, cu efecte vizibile și invizibile, pozitive și negative, relevante pe tot parcursul carierei didactice.

În prezent, curriculumul pedagogic universitar proiectat special pentru formarea inițială și continuă a profesorilor, pentru toate treptele și disciplinele de învățământ, are ca scop strategic fundamentarea solidă a statutului social de specialist în educație, realizată și dezvoltată la nivel calitativ superior prin diferite materii școlare (limba română, limbi străine; istorie, geografie, economie, sociologie, psihologie; matematică, fizică, chimie, biologie; educație tehnologică, educație estetică/muzică, arte plastice; educație fizică etc.).

La acest nivel, curriculumul pedagogic universitar trebuie să asigure cultura pedagogică generală necesară profesorilor, de la toate treptele și disciplinele de învățământ, realizată prin „studierea și aplicarea conceptelor pedagogice fundamentale, definite și analizate de științele educației fundamentale”: teoria generală a educației (educația, sistemul de educație/învățământ; finalitățile educației/sistemului de învățământ, conținuturile și formele generale ale educației); teoria generală a instruirii/didactica generală (instruirea, procesul de învățământ; obiectivele, conținuturile, formele, metodele, evaluarea instruirii; predarea, învățarea, evaluarea); teoria generală a curriculumului (curriculum – proiect pedagogic superior; fundamentele generale ale curriculumului; fundamentele specifice pedagogice ale curriculumului – finalitățile sistemului și ale procesului de învățământ: conținuturile și formele curriculumului, construcția curriculumului la nivel de: reformă a sistemului de învățământ; plan de învățământ; programe/manuale/auxiliare școlare, lecție etc.).

Evoluția BP al profesorului pe tot parcursul carierei didactice, desfășurată pe fondul statutului social de specialist în educație (realizată prin diferite discipline de învățământ) implică multiplicarea rolurilor sale pedagogice (specialist în predare-învățare-evaluare, manager al organizației școlare/clasei de elevi, consilier școlar, profesor-metodist, profesor-cercetător, inspector școlar etc.) antrenate în sistemul de formare inițială și continuă la nivel de cultură pedagogică aprofundată și aplicată.

Cultura pedagogică aprofundată (intradisciplinar și

interdisciplinar) este dobândită prin studiul mai multor științe ale educației, adaptabile în context deschis: teoria educației morale/tehnologice/estetice etc.; teoria comunicării didactice, teoriile învățării, teoria evaluării; psihologia educației, sociologia educației, managementul educației (organizației școlare, clasei de elevi) etc.

Cultura pedagogică aplicată, construită curricular prin valorificarea culturii pedagogice generale și a culturii pedagogice aprofundate (intradisciplinar și interdisciplinar) este realizată prin studiul unor științe ale educației care valorifică optim conceptele pedagogice fundamentale, operaționalizate și instrumentalizate în diferite contexte didactice și extradidactice, psihologice și sociale (comunitare, manageriale, deontologice etc.): pedagogia învățământului preșcolar/primar/secundar/superior; pedagogia învățământului profesional; pedagogia adulților, pedagogia elevilor cu cerințe speciale etc.; didacticele aplicate (pe discipline și trepte de învățământ); practica pedagogică: de observare; de realizare de: activități – la specializarea 1, 2; activități de educație morală (dirigenție) și de educație nonformală (cercuri de specialitate, consultații individuale și de grup etc.) [4, pp. 94-99].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aaker D. Managementul capitalului unui brand. București: Brandbuilders grup, 2005. 382 p.
2. Axenti I., Axenti V. Etica pedagogică. Cahul: Centrografic SRL, 2012.
3. Buttinger-Fischer Cl., Vallaster Ch. Noul Branding, cum să construiești capitalul unei mărci. Iași: Polirom, 2011.
4. Cristea S. Cultura pedagogică a profesorului raportată la modelul-ideal de clasificare a științelor pedagogice/educației. În: Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2022, pp. 94-100.
5. Dermenji S., Puțuntean N. Importanța brandingului profesional pentru cariera cadrului didactic universitar. În: Buletinul Științific al Universității de Stat B.P. Hasdeu din Cahul. Seria Științe Umaniste, nr. 1 (9), 2019.
6. Kotarbinski T. Tratat despre lucrul bine făcut. București: Editura Politică, 1976.
7. Kotler Ph. Managementul marketingului. București: Teora, 2002.
8. Olins W. Despre brand. București: Comunicare.ro, 2006.
9. Pringle H., Field P. Strategii pentru brandingul de succes, notorietatea și longevitatea unei mărci. Iași: Polirom, 2011.
10. Ries Al, Ries L. Cele 22 de legi imuabile ale brandingului. București: Brandbuilders grup, 2003.